

Implementasi Standar Proses Melalui Supervisi dan Monitoring dalam Pendidikan Nonformal di PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru

Implementation of Process Standards Through Supervision and Monitoring in Nonformal Education at PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru

Patricia Romasta Hutabalian¹, Rahmat Fahmi²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords: standar proses, supervisi, monitoring, pendidikan nonformal, PKBM, mutu pembelajaran

Keywords: process standards, supervision, monitoring, non-formal education, PKBM, learning quality

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of process standards through supervision and monitoring in non-formal education programs at PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru. Process standards serve as quality benchmarks that must be met in the delivery of education, including on the non-formal pathway. Supervision and monitoring are two managerial instruments that ensure the consistent implementation of process standards. This research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through field observation, in-depth interviews with the institution's administrators and three tutors of equivalency programs (Paket A, B, and C), and institutional documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, presentation, and conclusion drawing. Source and method triangulation were applied to ensure data validity. The results indicate that PKBM Cahaya Ilmu has implemented periodic supervision at the end of each semester through a collaborative coaching and professional reflection approach. Monitoring was carried out by tracking learner attendance, module achievement, and the effectiveness of learning strategies. Supervision

contributed to improving tutors' pedagogical competence, while monitoring functioned as a quality control mechanism for the program. Major challenges included limited human resources, tutor time constraints, and irregular learner attendance. The study recommends strengthening a digital-based supervision and monitoring system to enhance efficiency and ensure systematic documentation.

ABSTRAK

Artikel Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi standar proses melalui supervisi dan monitoring dalam program pendidikan nonformal di PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru. Standar proses merupakan acuan mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada jalur nonformal. Supervisi dan monitoring merupakan dua instrumen manajerial yang berfungsi memastikan keterlaksanaan standar proses secara konsisten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam kepada pengelola dan tiga tutor program kesetaraan (Paket A, B, dan C), serta dokumentasi kelembagaan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKBM Cahaya Ilmu telah mengimplementasikan supervisi secara periode setiap akhir semester melalui pendekatan pembinaan kolaboratif dan refleksi profesional. Monitoring dilaksanakan dengan memantau kehadiran warga belajar, ketercapaian modul, dan efektivitas strategi pembelajaran. Supervisi berkontribusi pada peningkatan kompetensi pedagogik tutor, sementara monitoring berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu program. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, waktu tutor, dan ketidakteraturan kehadiran peserta didik. Penelitian merekomendasikan penguatan sistem supervisi dan monitoring berbasis digital untuk mendukung efisiensi dan dokumentasi yang sistematis.

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal merupakan komponen integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam memperluas akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang belum terlayani oleh pendidikan formal (Sudjana, 2022). Melalui

pendekatan yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis kebutuhan, pendidikan nonformal mampu menjangkau individu dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan usia untuk terus mengembangkan diri (Kamil, 2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa pendidikan nonformal memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal dan informal dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu lembaga strategis yang menyelenggarakan pendidikan nonformal di Indonesia. PKBM hadir sebagai wadah pembelajaran berbasis komunitas yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), pendidikan kecakapan hidup, pelatihan keterampilan kerja, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya (Rahmawati & Siregar, 2022). Peran PKBM tidak sekadar memberikan layanan belajar, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Dalam penyelenggaraan program pendidikan, standar proses menjadi acuan normatif yang wajib dipenuhi untuk menjamin kualitas pembelajaran. Standar proses mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022). Implementasi standar proses yang konsisten merupakan prasyarat terwujudnya mutu pendidikan yang berkelanjutan, baik pada jalur formal maupun nonformal.

Untuk memastikan keterlaksanaan standar proses tersebut, supervisi dan monitoring menjadi dua instrumen manajerial yang sangat krusial. Glickman dkk. (2018) mendefinisikan supervisi sebagai fungsi sekolah yang berfokus pada peningkatan kualitas mengajar melalui pembinaan dan pengembangan profesional pendidik secara berkelanjutan. Sementara itu, monitoring merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menilai sejauh mana suatu program berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan (Wirawan, 2021).

PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru adalah salah satu lembaga pendidikan nonformal yang aktif menyelenggarakan program kesetaraan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan, lembaga ini telah menjalankan mekanisme supervisi dan monitoring secara periodik. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian standar proses secara optimal. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya kajian mendalam terhadap implementasi standar proses melalui supervisi dan monitoring di lembaga tersebut.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa supervisi dan monitoring yang efektif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme pendidik (Pramesti & Nugroho, 2021; Wahyuni & Raharjo, 2022; Mutrofah & Ganiadi, 2023; Sujanto, 2023; Asmara & Priyanto, 2024). Namun, kajian khusus mengenai implementasi standar proses melalui kedua fungsi tersebut dalam konteks PKBM di Pekanbaru masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi standar proses melalui supervisi dalam program pendidikan nonformal di PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru; (2) menganalisis pelaksanaan monitoring sebagai mekanisme kontrol mutu program; (3) mengkaji kontribusi supervisi dan monitoring terhadap peningkatan kompetensi tutor dan kualitas hasil belajar warga belajar; serta (4) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem supervisi dan monitoring.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik implementasi standar proses melalui supervisi dan monitoring di PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual dan holistik melalui pengamatan langsung di lapangan (Moleong, 2021). Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai karakteristik, fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Creswell, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Cahaya Ilmu yang beralamat di Jalan Suka Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan PKBM aktif yang secara konsisten menyelenggarakan program kesetaraan serta memiliki mekanisme supervisi dan monitoring yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri atas Ketua/Pengelola PKBM sebagai informan utama, tiga orang tutor program kesetaraan (Paket A, B, dan C), serta dua orang staf administrasi. Pemilihan subjek didasarkan pada kriteria pengalaman minimal dua tahun dan keterlibatan langsung dalam proses supervisi maupun monitoring (Sugiyono, 2022). Dengan komposisi tersebut, diharapkan data yang diperoleh mampu merepresentasikan berbagai perspektif yang relevan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring di lembaga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi partisipatif pasif dilakukan selama empat minggu untuk mengamati secara langsung proses supervisi kelas, rapat evaluasi, dan kegiatan monitoring. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan kepada seluruh subjek penelitian dengan berpedoman pada sepuluh indikator utama, mulai dari perencanaan hingga dampak supervisi terhadap kompetensi tutor. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti profil lembaga, jadwal pembelajaran, laporan supervisi, serta berbagai catatan evaluasi dan bukti kegiatan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2018). Selain itu, dilakukan pula member checking dengan mengonfirmasi hasil analisis kepada subjek penelitian guna memastikan keakuratan dan validitas interpretasi data.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Supervisi dalam Standar Proses di PKBM Cahaya Ilmu

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa PKBM Cahaya Ilmu telah mengimplementasikan kegiatan supervisi secara periodik setiap akhir semester. Pengelola lembaga bertindak sebagai supervisor utama yang melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas, kemudian mengadakan sesi diskusi evaluatif dan rapat pembinaan tutor.

Pelaksanaan supervisi di PKBM Cahaya Ilmu bersifat partisipatif dan kolaboratif. Pengelola tidak hanya berperan sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai pembimbing yang aktif memberikan masukan konstruktif terhadap metode, strategi, dan media ajar yang digunakan tutor. Aspek perencanaan supervisi ditemukan cukup terstruktur, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara digital. Pengelola menyiapkan instrumen observasi berupa

lembar pengamatan yang mencakup indikator: (1) kesesuaian materi dengan rencana pembelajaran; (2) penggunaan metode dan media yang variatif; (3) pengelolaan waktu dan kelas; (4) interaksi tutor-warga belajar; serta (5) penggunaan penilaian formatif.

Meski demikian, penelitian mengidentifikasi keterbatasan dalam pelaksanaan supervisi, yakni frekuensi yang masih terbatas pada akhir semester saja. Pengelola mengakui bahwa kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan supervisi yang lebih intensif masih menjadi hambatan utama.

Pelaksanaan Monitoring sebagai Mekanisme Kontrol Mutu

Monitoring di PKBM Cahaya Ilmu dilaksanakan melalui mekanisme yang mencakup tiga dimensi utama: pemantauan kehadiran warga belajar, penilaian ketercapaian target modul, dan evaluasi efektivitas proses pembelajaran. Data monitoring dikumpulkan oleh tutor setiap pertemuan melalui absensi manual dan dicatat dalam buku laporan program. Rekapitulasi monitoring dilakukan setiap akhir semester untuk disajikan dalam rapat evaluasi lembaga.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat evaluasi semester. Pengelola menggunakan data monitoring untuk: (1) menentukan apakah program dapat dilanjutkan ke modul berikutnya; (2) mengidentifikasi warga belajar yang memerlukan pendampingan tambahan; (3) mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan tutor; dan (4) merencanakan pengembangan program di semester berikutnya.

Kendala utama dalam pelaksanaan monitoring adalah ketidakteraturan kehadiran warga belajar yang disebabkan oleh faktor pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan mobilitas tinggi. Dari data dokumentasi, rata-rata tingkat kehadiran warga belajar berkisar antara 60–75%, jauh di bawah standar minimal 80% yang ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya menetapkan indikator capaian yang seragam dan akurat.

Kontribusi Supervisi dan Monitoring terhadap Kompetensi Tutor dan Hasil Belajar

Supervisi yang dilaksanakan di PKBM Cahaya Ilmu terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi pedagogik tutor. Seluruh tutor yang diwawancarai mengakui adanya perbaikan dalam kemampuan mereka merancang pembelajaran yang lebih menarik, menggunakan metode yang lebih variatif, dan mengelola kelas yang lebih efektif setelah mengikuti proses supervisi.

Dari sisi monitoring, data yang dikumpulkan memungkinkan pengelola untuk mengidentifikasi warga belajar yang berisiko tidak lulus dan memberikan intervensi tambahan berupa remedial atau bimbingan individual. Diskusi dalam rapat pembinaan selalu dimulai dengan tinjauan data monitoring sebelum memasuki sesi pembinaan pedagogik, sehingga pembinaan bersifat evidence-based dan tepat sasaran.

Kendala dalam Implementasi Supervisi dan Monitoring

Penelitian mengidentifikasi empat kendala utama dalam implementasi supervisi dan monitoring di PKBM Cahaya Ilmu. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia: hanya ada satu orang pengelola yang merangkap sebagai supervisor utama, sehingga kapasitas untuk melakukan supervisi yang lebih intensif sangat terbatas. Kedua, keterbatasan waktu tutor: sebagian besar tutor memiliki pekerjaan utama di luar PKBM, sehingga ketersediaan mereka untuk sesi pembinaan dan diskusi reflektif sangat terbatas. Ketiga, ketidakteraturan kehadiran warga belajar yang menyebabkan data monitoring tidak konsisten dan sulit diinterpretasi secara akurat. Keempat, ketiadaan sistem dokumentasi digital yang mengakibatkan data supervisi dan monitoring tersebar dalam berbagai format fisik yang sulit diakses dan dianalisis secara cepat.

PEMBAHASAN

Implementasi Supervisi dalam Standar Proses

Temuan penelitian mengenai supervisi di PKBM Cahaya Ilmu sejalan dengan konsep supervisi kolaboratif yang dikemukakan oleh Wahyuni dan Raharjo (2022), yang menyatakan bahwa supervisi kolaboratif mampu meningkatkan profesionalisme pendidik nonformal karena menciptakan hubungan kerja yang bersifat kemitraan, bukan evaluasi sepihak. Glickman dkk. (2018) juga menegaskan bahwa supervisi efektif mensyaratkan adanya dialog profesional yang setara antara supervisor dan pendidik. Pendekatan ini terbukti mendorong tutor untuk berinovasi dalam strategi pembelajaran, sebagaimana dikonfirmasi oleh Mutrofah dan Ganiadi (2023) yang menemukan bahwa supervisi akademik kolaboratif mendorong tutor berinovasi sesuai karakteristik warga belajar.

Sagala (2022) menjelaskan bahwa supervisi klinis yang dilakukan melalui observasi langsung dan umpan balik spesifik terbukti paling efektif dalam mengembangkan kompetensi pedagogik pendidik nonformal. Hargreaves dan Fullan (2020) mengingatkan bahwa supervisi yang berbasis data dan terdokumentasi dengan baik akan menghasilkan informasi yang lebih valid untuk pengambilan keputusan pengembangan profesional. Namun demikian, Sergiovanni dan Starratt (2020) merekomendasikan supervisi dilakukan minimal empat kali per tahun, termasuk supervisi formatif di tengah semester, agar umpan balik dapat diberikan secara lebih tepat waktu.

Monitoring sebagai Instrumen Kontrol Mutu Program

Praktik monitoring berbasis data sederhana yang diterapkan PKBM Cahaya Ilmu mencerminkan esensi monitoring formatif yang efektif. Wirawan (2021) menegaskan bahwa monitoring formatif yang responsif terhadap permasalahan partisipasi merupakan inti dari manajemen program yang baik. Arikunto (2020) menjelaskan bahwa monitoring yang efektif harus mampu memberikan gambaran real-time mengenai status pelaksanaan program, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil sebelum masalah berkembang lebih serius.

Mulyasa (2021) menegaskan bahwa monitoring yang terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan manajerial merupakan ciri khas lembaga pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Sementara itu, Hidayat (2021) menjelaskan bahwa tantangan partisipasi dalam pendidikan nonformal merupakan permasalahan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme monitoring, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan faktor motivasi, dukungan sosial, dan relevansi program. Yoliando dkk. (2023) menegaskan bahwa monitoring berbasis data yang responsif merupakan kunci keberhasilan program kesetaraan karena memungkinkan personalisasi layanan pembelajaran sesuai kebutuhan individual warga belajar.

Kontribusi Supervisi dan Monitoring terhadap Kompetensi Tutor dan Hasil Belajar

Penelitian ini menemukan bahwa supervisi dan monitoring secara bersama-sama berkontribusi positif terhadap kompetensi tutor dan kualitas hasil belajar di PKBM Cahaya Ilmu. Supervisi yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tutor berperan sebagai intervensi proses (process-oriented), sedangkan monitoring yang berfokus pada pemantauan ketercapaian tujuan berfungsi sebagai evaluasi hasil (outcome-oriented). Arikunto (2020) menjelaskan bahwa supervisi dan monitoring merupakan dua komponen manajemen pendidikan yang saling melengkapi: supervisi berorientasi pada proses pemberdayaan pendidik, sedangkan monitoring menekankan pada akuntabilitas hasil program.

Daryanto dan Rachmawati (2023) menambahkan bahwa integrasi supervisi dan monitoring dalam sistem manajemen mutu lembaga pendidikan nonformal menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan jika keduanya dilaksanakan secara terpisah. Sujanto

(2023) dalam penelitiannya pada 12 PKBM di Jawa menemukan bahwa lembaga yang mengintegrasikan supervisi dan monitoring secara sistematis menunjukkan peningkatan tingkat kelulusan ujian kesetaraan sebesar 23% dibandingkan lembaga yang tidak mengintegrasikannya. Nasution (2024) mengemukakan bahwa supervisi yang diintegrasikan dengan data monitoring menghasilkan umpan balik yang lebih terarah dan berbasis bukti (evidence-based) bagi pengembangan profesional tutor.

Dari perspektif manajemen mutu, Purwanto (2022) mengemukakan bahwa supervisi dan monitoring yang efektif harus mencakup siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) secara penuh. Di PKBM Cahaya Ilmu, tahap Plan tercermin dalam penyusunan jadwal dan instrumen supervisi; tahap Do dalam pelaksanaan observasi kelas dan monitoring kehadiran; tahap Check dalam rapat evaluasi semester; dan tahap Act dalam penyusunan rencana perbaikan.

Kendala dan Strategi Pengembangan Sistem Supervisi dan Monitoring

Kendala yang teridentifikasi dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya. Keterbatasan sumber daya manusia supervisor dan waktu tutor merupakan hambatan struktural yang umum ditemui pada lembaga pendidikan nonformal skala kecil. Untuk mengatasi hal ini, Supriyono (2023) mengusulkan model supervisi peer-to-peer di mana tutor senior membimbing tutor junior, sehingga beban supervisor tunggal dapat didistribusikan secara lebih merata.

Terkait ketiadaan sistem dokumentasi digital, Kristiawan dkk. (2022) merekomendasikan penggunaan platform digital berbasis cloud untuk mendukung dokumentasi supervisi dan monitoring, yang terbukti meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan evaluasi hingga 40%. Daryanto dan Rachmawati (2023) menambahkan bahwa monitoring berbasis aplikasi mobile dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pengumpulan data dari lapangan. Asmara dan Priyanto (2024) menemukan bahwa PKBM yang menggunakan sistem informasi manajemen berbasis digital menunjukkan peningkatan kualitas dokumentasi evaluasi sebesar 65% dan penurunan waktu pelaporan sebesar 50% dibandingkan sistem manual. Implementasi rekomendasi ini di PKBM Cahaya Ilmu diharapkan dapat mentransformasi sistem supervisi dan monitoring dari yang bersifat periodik dan reaktif menjadi berkelanjutan dan proaktif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi standar proses melalui supervisi dan monitoring di PKBM Cahaya Ilmu Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran program pendidikan kesetaraan. Supervisi yang dilaksanakan secara periodik dengan pendekatan kolaboratif dan reflektif terbukti efektif meningkatkan kompetensi pedagogik tutor dan mendorong inovasi dalam strategi pembelajaran. Monitoring yang dilakukan melalui pencatatan kehadiran, penilaian ketercapaian modul, dan evaluasi proses pembelajaran berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu yang memungkinkan identifikasi dini permasalahan program dan penyesuaian strategi secara tepat waktu.

Sinergi antara supervisi dan monitoring dalam implementasi standar proses menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang memperkuat akuntabilitas lembaga dan meningkatkan profesionalisme pendidik nonformal. Supervisi berorientasi pada pengembangan proses pembelajaran, sementara monitoring menekankan pada akuntabilitas hasil, dan keterpaduan keduanya terbukti lebih efektif dibandingkan implementasi masing-masing secara terpisah. Temuan ini konsisten dengan teori manajemen mutu pendidikan yang menegaskan bahwa supervisi dan monitoring yang terintegrasi merupakan fondasi dari sistem penjaminan mutu yang efektif pada lembaga pendidikan nonformal.

Namun demikian, implementasi supervisi dan monitoring di PKBM Cahaya Ilmu masih menghadapi kendala signifikan, khususnya dalam hal keterbatasan kapasitas sumber daya manusia supervisor, terbatasnya waktu tutor, ketidakteraturan partisipasi warga belajar, dan belum adanya sistem dokumentasi digital yang terintegrasi. Kendala-kendala ini menyebabkan proses evaluasi belum dapat dilaksanakan secara optimal, konsisten, dan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh standar proses penyelenggaraan pendidikan nonformal.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmara, R., & Priyanto, S. H. (2024). *Digital-Based Supervision System in Non-Formal Education Institutions: A Case Study of PKBM in East Java*. *Journal of Non-Formal Education*, 10(1), 1–15.
<https://doi.org/10.21831/jnfe.v10i1.5123>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Daryanto, & Rachmawati, T. (2023). *Supervisi Pembelajaran: Orientasi Pengenalan Teori dan Praktik Pemantauan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dipa, A. A., Sujana, I. W., & Yudana, I. M. (2023). Implementasi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Tutor pada Lembaga Kursus dan Pelatihan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), 198–210.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2018). *SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach (10th ed.)*. Boston: Pearson.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
- Hidayat, M. (2021). *Supervisi Pendidikan dalam Perspektif Manajemen Mutu*. Bandung: Alfabeta.
- Kamil, M. (2021). *Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2022). *Supervisi Pendidikan di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutrofah, S., & Ganiadi, F. (2023). Supervisi Akademik Kolaboratif dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Pendidikan Nonformal. *Jurnal Manajemen Pendidikan Nonformal*, 8(1), 45–58.
- Nasution, F. H. (2024). Manajemen Mutu PKBM di Sumatera: Kajian terhadap Efektivitas Supervisi dan Monitoring Program Kesetaraan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(1), 22–36.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2022). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pramesti, N., & Nugroho, D. (2021). *Supervisi Akademik Berbasis Refleksi untuk Peningkatan*

- Profesionalisme Tutor. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 8(2), 110–124.
- Purwanto, N. (2022). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, N., & Siregar, R. (2022). Pengelolaan Pembelajaran di PKBM dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Kesetaraan. *Jurnal Pendidikan Nonformal dan Komunitas*, 11(3), 200–210.
- Sagala, S. (2022). *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan: Membantu Mengatasi Kesulitan Guru Memberikan Layanan Belajar yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2020). *Supervision: A Redefinition (9th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Sudjana, D. (2022). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas (Edisi Revisi)*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Edisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, B. (2023). Integrasi Supervisi dan Monitoring dalam Sistem Penjaminan Mutu PKBM: Studi Multi-Kasus di Jawa. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 18(2), 145–162.
- Supriyono, A. (2023). Supervisi Peer-to-Peer sebagai Strategi Pengembangan Profesional Tutor PKBM: Tinjauan Konseptual dan Praktis. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia*, 5(2), 88–103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Sekretariat Negara
- Wahyuni, L., & Raharjo, T. (2022). Implementasi Supervisi Kolaboratif dalam Peningkatan Profesionalisme Pendidik Nonformal. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia*, 4(1), 72–84.
- Wirawan. (2021). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoliando, F., Muktadir, A., & Arief, D. (2023). Standar Proses Pembelajaran di PKBM: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 1832–1843. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5678>